

[48] Die gesundheitsbezogene Lebensqualität von Personen mit Post-COVID-Syndrom im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung

Maike Stolz¹, Birte Burger², Annika Herr³, Christoph Herrmann-Lingen⁴, Jona Theodor Stahmeyer², Martina de Zwaan⁵, Christian Krauth¹

¹Medizinische Hochschule Hannover, Institut für Epidemiologie, Sozialmedizin und Gesundheitssystemforschung, Hannover, Deutschland, ²AOK Niedersachsen, Stabsbereich Versorgungsforschung, Hannover, Deutschland, ³Leibniz Universität Hannover, Institut für Gesundheitsökonomie, Hannover, Deutschland, ⁴Universitätsmedizin Göttingen, Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Göttingen, Deutschland, ⁵Medizinische Hochschule Hannover, Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Hannover, Deutschland

Hintergrund: Als Post-COVID-Syndrom (PCS) werden über einen Zeitraum von mehr als drei Monaten anhaltende Beschwerden nach einer SARS-CoV-2 Infektion bezeichnet. Die klinische Präsentation eines PCS ist sehr heterogen. Neben klinischen Merkmalen rücken symptomübergreifende und patientenrelevante Outcomeparameter wie die gesundheitsbezogene Lebensqualität (HRQoL) zunehmend in den Fokus der Versorgungsforschung, um so die Krankheitslast aus Perspektive der Betroffenen erfassen und krankheitsübergreifende Vergleiche durchführen zu können. Aktuell ist wenig zur HRQoL von Personen mit PCS im Vergleich zur deutschen Allgemeinbevölkerung bekannt.

Zielsetzung: Im Rahmen der Analysen soll die HRQoL von Personen mit PCS ermittelt und mit der einer bevölkerungsrepräsentativen Stichprobe der Allgemeinbevölkerung verglichen werden.

Methode: Es liegen Daten einer Onlinebefragung zur HRQoL von n=1.620 Versicherten der AOK Niedersachsen mit Post-COVID-Diagnose (U09.9!) und zum Zeitpunkt der Befragung anhaltenden Beschwerden vor. Für den Vergleich werden Daten einer nach Alter, Geschlecht, Bildungsstatus und Bundesland bevölkerungsrepräsentativen Stichprobe (n=3.035) genutzt. Die HRQoL wurde in beiden Befragungen mit dem EQ-5D-5L erhoben. Es werden deskriptive Analysen des EQ-5D-5L Indexwertes sowie der Einzelitems durchgeführt. In zusätzlichen Subgruppenanalysen (Alter, Geschlecht, Bildungsstatus, Erwerbsstatus) wird untersucht, inwieweit sich die HRQoL zwischen den Gruppen in den jeweiligen Stichproben unterscheidet.

Ergebnisse: Die HRQoL von Personen mit PCS ist signifikant geringer als die der Allgemeinbevölkerung (EQ-5D-5L Index (MW): 0,65 vs. 0,83; $p < 0.001$; $|d| = 0.62$). Signifikante Unterschiede zu Ungunsten der Personen mit PCS zeigen sich auf allen fünf Einzelitems, wobei sich die Stärke des Effekts deutlich unterscheidet: Der Effekt für die Selbstversorgung wird als irrelevant eingestuft ($|d| = 0.18$), es zeigen sich jedoch mittlere Effekte für die Beweglichkeit/Mobilität ($|d| = 0.54$), Angst/Niedergeschlagenheit ($|d| = 0.66$) und alltäglichen Tätigkeiten ($|d| = 0.77$) sowie ein starker Effekt für die Schmerzen/körperlichen Beschwerden ($|d| = 0.83$). Während Frauen im Vergleich zu Männern in der Allgemeinbevölkerung eine signifikant schlechtere HRQoL aufweisen, wird bei Personen mit PCS kein signifikanter Unterschied zwischen den Geschlechtern identifiziert. Auch ein höheres Lebensalter ist nur in der Allgemeinbevölkerung mit einer signifikant schlechteren HRQoL assoziiert. Dahingegen sind ein höherer Bildungsstatus und eine Erwerbstätigkeit in beiden Stichproben mit einer signifikant besseren HRQoL assoziiert.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Die Ergebnisse machen deutlich, dass die HRQoL der Personen mit PCS über alle Altersgruppen hinweg signifikant schlechter ist als die der Allgemeinbevölkerung. Wodurch diese Unterschiede im Detail beeinflusst werden, ist Gegenstand weiterer Forschung. Darauf aufbauend sollte dem bisher

bestehenden Mangel an flächendeckenden multimodalen Therapieangeboten durch die Entwicklung evidenzbasierter Konzepte entgegengewirkt werden. Diese hätten das Potential, sowohl Effekte auf die Einschränkungen hinsichtlich körperlicher und psychischer Beschwerden zu haben, als auch Bewältigungsstrategien für Einschränkungen alltäglicher Tätigkeiten zu fokussieren und somit die HRQoL der der Allgemeinbevölkerung anzunähern.